

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Бахтияри Тахир Бахтияр угли

*Джиззакский политехнический институт, Ассистент,
tobax2oql@gmail.com*

Аннотация: В данной статье представлены информация и мнения о социальной педагогике и ее значении в системе образования.

Ключевые слова: Социальная педагогика, образовательная система, фокусы, поддержка, социальные контексты, истоки, преимущества, важность социальной педагогики, внедрение социальной педагогики.

Abstract: This article presents information and opinions about social pedagogy and its importance in the educational system.

Key words: Social pedagogy, educational system, focuses, support, social contexts, origins, benefits, importance of Social Pedagogy, implementation of Social Pedagogy.

Аннотация: ушбу мақолада ижтимоий педагогика ва унинг таълим тизимидаги аҳамияти ҳақида маълумот ва фикрлар келтирилган.

Калим сўзлар: Ижтимоий педагогика, таълим тизими, йўналишлар, қўллаб-қувватлаш, ижтимоий контекстлар, келиб чиқиши, фойдалари, ижтимоий педагогиканинг аҳамияти, ижтимоий педагогикани амалга ошириши.

Социальная педагогика - это междисциплинарный подход к уходу, поддержке и образованию отдельных лиц в социальных контекстах. Она объединяет знания из целого ряда областей, включая социологию, психологию, социальную работу и образование, для содействия личному и социальному развитию, благополучию и социальной справедливости.

Социальная педагогика основана на принципах, которые подчеркивают уважение, сопереживание и расширение прав и возможностей. Она фокусируется на возможностях каждого человека полностью реализовать свой потенциал и признает важность взаимоотношений и социального контекста для поддержки личного и социального развития. Методология социальной педагогики включает в себя целый ряд методов и стратегий, включая активное слушание, творческие вмешательства, групповую работу и рефлексивную практику.

Социальная педагогика все чаще признается и внедряется в образовательные системы по всему миру. Ее преимущества для учащихся включают повышение уверенности, самоуважения и жизнестойкости, а также улучшение результатов обучения. Для учителей и персонала социальная педагогика поощряет поддерживающие и инклюзивные практики и обеспечивает основу для личностного и профессионального развития.

Социальная педагогика особенно важна в контексте инклюзивного образования, где она может удовлетворять разнообразные потребности учащихся и способствовать социальной справедливости и равным возможностям. Внедрение социальной педагогики в образовательные системы предполагает адаптацию принципов и методологии к конкретным контекстам и потребностям, а также обеспечение соответствующей подготовки и поддержки учителей и персонала.

Примеры внедрения социальной педагогики в образовательные системы включают, в частности, использование этого подхода в Великобритании, Германии и Финляндии. Несмотря на проблемы и препятствия при внедрении социальной педагогики, ее потенциальные преимущества для отдельных лиц и сообществ делают ее важной областью изучения и практики в области образования и социальной помощи. Социальная педагогика - это область исследований, которая фокусируется на развитии, уходе и поддержке отдельных лиц в социальных контекстах. Это включает в себя образование, социальную работу и развитие сообщества. Принципы и методология социальной педагогики получают все большее признание и внедряются в образовательные системы. В этом эссе мы рассмотрим, что такое социальная педагогика и почему она важна в современной системе образования.

Тело:

<https://tiamebb.uz>

<https://uz-conference.com>

ЧАСТЬ 1: ПОНИМАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ

- Истоки и развитие социальной педагогики
- Принципы социальной педагогики
- Методология социальной педагогики
- Роль социального педагога

ЧАСТЬ 2: ВАЖНОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

- Преимущества социальной педагогики для учащихся
- Преимущества социальной педагогики для учителей и персонала
- Значение социальной педагогики в инклюзивном образовании
- Внедрение социальной педагогики в школах и образовательных учреждениях
- Препятствия и вызовы для внедрения социальной педагогики в систему образования

ЧАСТЬ 3: ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

- Внедрение социальной педагогики в Англии
- Социальная педагогика в системе образования Германии
- Использование социальной педагогики в образовании Финляндии
- Другие примеры со всего мира

ВЫВОД:

Внедрение социальной педагогики в систему образования представляет собой значительный шаг вперед в удовлетворении разнообразных потребностей учащихся, содействии инклюзивной и социальной справедливости, а также в обеспечении более эффективного ухода и поддержки отдельным лицам в социальном контексте. Социальная педагогика представляет собой целостный подход, который ценит как личностное, так и социальное развитие и поддерживает потенциал каждого учащегося для полной реализации своего потенциала. Несмотря на проблемы и препятствия при внедрении социальной педагогики, важность и потенциальные преимущества ее применения значительны. Важно продолжать изучать и внедрять социальную педагогику в образовательные системы, чтобы обеспечить более справедливый, инклюзивный и эффективный подход к образованию.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Хамалаинен Ж. (2003). Концепция социальной педагогики в области социальной работы. Журнал социальной работы, 3 (1), 69-80.
2. <https://www.redalyc.org> - "Социальная педагогика как научная дисциплина"
3. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Social_pedagogy
4. Кроуфорд Дж. (2002). Роль материала в языковом классе: поиск баланса. В
5. Ричардс Дж.К. и Ренандья У.А. (ред.) Методология преподавания английского языка. Антология.
6. Текущая практика. (стр.80-89) Кембридж: Издательство Кембриджского университета.
7. Каннингсворт А. (1995). Выбираем учебное пособие. Оксфорд: Macmillan Heinemann ELT.
8. Гуломжоннова Д. и Артикова Н. (2023). Бошланг ич таълим жараёнида хорижий тилларни ўқитишнинг замонавий методикаси. Ўзбекистонда фанлараро инновациялар ва илмий тадқиқотлар журнали, 2(18), 112-117.
9. Шухратовна А.Н. и Иродахон К. (2023). Элементы преподавания английского языка в начальной школе с использованием технологии. Web of Synergy: Международный междисциплинарный исследовательский журнал, 2(4), 790-793.
10. Артикова Н. и Нурматова С. (2023). Проект преподавания мира животных на уроках английского языка. Современная наука и исследования, 2(5), 1136-1139.
11. Шухратовна А.Н. (2023). Поучительный жизненный путь Захириддина Мухаммада Бабура для всех. педагог, 6(2), 567-569.
12. Артикова Н. (2022). важность исследования в повышении читательской грамотности учащихся начальной школы. Журнал иностранных языков и лингвистики, 6(6), 91-98.
13. Фазлиев, Ж. Ш. (2023, October). **ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ОРҚАЛИ СУҒОРИШГАН ОЛМА БОҒЛАРИНИНГ ТУПРОҚ АГРОКИМЁВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ** In

Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities (Vol. 2, No. 11, pp. 19-23).

14. Фазлиев, Ж. Ш. (2019). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ, (4).

15. Xudayev, I. J., & Tojiyev, S. M. (2023). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G‘O‘ZANI SUG‘ORISH TEXNOLOGIYASI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 514-519).

16. Худайев, И., & Фазлиев, Ж. ТЕХНОЛОГИЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ. JURNALI, 176

17. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).

18. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. Science, 22, 24-26.

19. Фазлиев, Ж. Ш., & Баратов, С. С. (2014). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛИНИСТОЙ ВОДЫ ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ. The Way of Science, (4), 77.

20. Fazliyev, J. EFFICIENCY OF APPLYING THE WATER-SAVING IRRIGATION TECHNOLOGIES IN IRRIGATED FARMING «ИНТЕРНАУКА» Science Journal № 21 (103) June 2019 г.

21. Khudayev, I., & Fazliyev, J. (2022). Water-saving irrigation technology in the foothill areas in the south of the Republic of Uzbekistan. Современные инновации, системы и технологии, 2(2), 0301-0309

22. Фазлиев, Ж. Ш. (2017). Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. Интернаука, (7-3), 71-73.

23. Худайев, И., & Тожиев, Ш. (2023). БОҒ ВА УЗУМЗОРЛАРДА ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ. Talqin Va Tadqiqotlar, 1(1). извлечено от <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/220>

24. Фазлиев Жамолиддин, Тожиев Шерзод, & Холиқов Шарифбек. (2024). СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В САДАХ. Uz-Conferences, 1(1), 520–525. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/110>

25. J.Sh.Fazliyev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>

26. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G‘O‘ZANI SUG‘ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>

27. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.

28. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G‘O‘ZA O‘SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG‘ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASH. Uz-Conferences, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>

29. Sattorovich, S. U., & Qobil o‘g‘li, S. F. (2022). BUG ‘DOY O‘SIMLIGI VA DONINING XALQ XO‘JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.

30. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO‘RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA‘SIRI. Uz-Conferences, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>

31. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 198-200).

32. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. *Academia Repository*, 4(10), 142-145.

33. Шахриллоевич П (2021). Педагогические условия формирования готовности выпускников вузов к трудоустройству. *ACADEMICIA: МЕЖДУНАРОДНЫЙ МНОГОДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ*, 11 (1), 881-884.
34. Ochilovich, S. Z. (2020, September). Inoyatov Ikrom Shaxriloyevich, Shodiyev Ne'matjon Sadirovich. Tabiiy yaylovlar va uning bugungi kundagi ahamiyati. In *Эффективность применение инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве» международная научно-практическая онлайн-конференция* (pp. 25-26).
35. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
36. EUsarov, J., JESHNAEV, N., OKHAKIMOV, J., ISaidova, D., ShInoyatov, I., & SShodiev, N. (2022). THE SOCIAL SIGNIFICANCE OF CREATING A MECHANISM OF PSYCHOLOGICAL STUDY OF THE CHILDRENS SPIRIT IN CRISIS FAMILIES. *NeuroQuantology*, 20(16), 4614.
37. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In *Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies* (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
38. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
39. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
40. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
41. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *E Conference Zone*, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>
42. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). STUDY OF THE EFFECT OF TEMPERATURE ON THE DRYING PROCESS OF COTTON RAW MATERIALS. *Conferencea*, 47–50. Retrieved from <https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/295>
43. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
44. Ochilovich, S. Z., Abduganievich, D. N., Nematovich, S. S., & Sadirovich, S. N. (2021). EFFECT OF FORCES ON AIR CONVEYING DEVICES AND NETWORK ON COTTON SEED QUALITY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 771-775.
45. Nematovich, S. S., Abduganievich, D. N., & Sadirovich, S. N. (2021). TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF CERAMIC MATERIALS AND ITS VALUE TODAY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 768-770.
46. Ochilovich, S. Z., Abdug'aniyevich, D. N., Ne'matovich, S. S., & Sadirovich, S. N. M. (2021). Methods Of Kinematic Study of Flat Base Mechanisms. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 3, 208-214.
47. Садир Нематович Шодиев1, Неъматжон Садирович Шодиев2. (2024). ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАБИВАЕМОСТИ ТРУБОК РАДИАТОРА НА ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЯ. *Uz-Conferences*, 1(1), 145–151. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/32>
48. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
49. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>